

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18352512>

**REAL HAYOTIY MISOLLAR ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK TUSHUNCHALARNI
SHAKLLANTIRISH**

Toshboyeva Saidaxon Raxmonberdiyevna

p.f.b.f.d. (PhD), katta o‘qituvchi

Farg‘ona davlat universiteti

Nishonova Shahnozaxon Ro‘zali qizi

Farg‘ona davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Farg‘ona davlat universiteti

ANNOTATSIYA

Maqolada 3-sinf matematika darslarida real hayotiy misollar asosida matematik tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda arifmetik amallar, o‘lchov birliklari va geometrik tushunchalarni kundalik hayot bilan bog‘lab o‘qitish orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashi va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish masalalari tahlil qilindi. Real hayotiy vaziyatlarga asoslangan masalalar yechimi orqali o‘quvchilarning bilimlarni ongli va mustahkam o‘zlashtirishi an

***Kalit so‘zlar:** boshlang‘ich ta‘lim, matematika, real hayotiy misollar, arifmetik amallar, o‘lchov birliklari, geometrik shakllar*

KIRISH

Boshlang‘ich ta‘limda matematika fanining asosiy vazifasi o‘quvchilarda matematik tafakkur, mantiqiy fikrlash va amaliy hisoblash ko‘nikmalarini

shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, 3-sinf bosqichida arifmetik amallar, o'lchov birliklari va geometrik tushunchalar real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lab o'rgatilsa, o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirish darajasi oshadi.

Zamonaviy ta'lim yondashuvlari matematikani hayot bilan integratsiyalashni talab etadi. Shu sababli ushbu maqolada real hayotiy masalalar asosida matematik tushunchalarni shakllantirishning samaradorligi tadqiq qilindi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

3-sinf matematika darsliklaridagi real hayotiy mazmundagi masalalarni tanlash;
masalalarni dars jarayoniga integratsiya qilish;

masala yechish jarayonini bosqichma-bosqich tahlil qilish;

kuzatish va pedagogik tahlil metodlari orqali o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasini aniqlash.

Tadqiqot 3-sinf o'quvchilari bilan olib borilib, dars jarayonida real hayotiy vaziyatlarga asoslangan masalalardan foydalanildi.

NATIJALAR

1. Arifmetik amallarni real hayotiy masalalar orqali shakllantirish

Masala 1

Onam 3 litr sut sotib oldi. U pirog uchun 380 ml, bo'tqa uchun esa 140 ml ko'proq sut ishlatdi. Keyin Akmal, Aziza va Sardor o'zlariga 170 ml dan sut ichishdi. Qancha sut qoldi? (Matematika, 3-sinf, III qism)

Yechish algoritmi:

1. 3 litr = 3000 ml

2. Bo'tqa uchun ishlatilgan sut:

$$380 \text{ ml} + 140 \text{ ml} = 520 \text{ ml}$$

3. Uch bola ichgan sut:

$$170 \text{ ml} \times 3 = 510 \text{ ml}$$

4. Jami ishlatilgan sut:

$$380 \text{ ml} + 520 \text{ ml} + 510 \text{ ml} = 1410 \text{ ml}$$

5. Qolgan sut:

$$3000 \text{ ml} - 1410 \text{ ml} = 1590 \text{ ml}$$

Javob: 1590 ml (1 litr 590 ml)

Pedagogik ahamiyati:

Mazkur masala o'quvchilarda birliklarni o'zgartirish, ketma-ket hisoblash va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantiradi.

2. Ko'paytirish amalini real vaziyat orqali o'rgatish

Masala 2

Qirrasining uzunligi 8 sm bo'lgan 25 ta bir xil kubdan minora yasaldi. Minoraning balandligi qancha?

Yechish:

$$25 \times 8 = 200 \text{ sm}$$

Pedagogik ahamiyati:

Bu masala takroriy qo'shish va ko'paytirish amallarining mohiyatini ochib beradi hamda fazoviy tasavvurni rivojlantiradi.

3. O'lchov birliklarini real hayotiy vaziyat asosida o'rgatish

Masala 3

Fermer bug'doy, makkajo'xori va loviya ekilgan yerlarning umumiy yuzini aniqlashi kerak.

Berilgan:

$$7 \text{ ga } 19 \text{ a}$$

$$3 \text{ ga } 5 \text{ a}$$

$$1 \text{ ga} = 10\,000 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$$

Yechish:

$$1. 7 \text{ ga } 19 \text{ a} = 71\,900 \text{ m}^2$$

$$2. 3 \text{ ga } 5 \text{ a} = 30\,500 \text{ m}^2$$

3. Umumiy yuza:

$$71\,900 + 30\,500 = 102\,400$$

Pedagogik ahamiyati:

Masala o'quvchilarda yuza birliklarini amaliy qo'llash ko'nikmasini shakllantiradi.

4. Mantiqiy va iqtisodiy fikrlashni rivojlantirish

Masala 4

3 ta taroqdan iborat to'plam 18 600 so'm, 5 talik to'plam esa undan 7 200 so'm qimmatroq. Qaysi biri arzon?

Yechish:

1. $18\,600 \div 3 = 6\,200$ so'm

2. $(18\,600 + 7\,200) \div 5 = 5\,160$ so'm

Xulosa: 5 talik to'plam arzon.

MUHOKAMA VA XULOSA

Tadqiqot natijalari real hayotiy masalalar asosida tashkil etilgan matematika darslari o'quvchilarning bilimlarni ongli va mustahkam o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Masalalarni real vaziyatlar bilan bog'lash o'quvchilarda matematik tushunchalarning hayotiy ahamiyatini anglashga yordam beradi.

ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Azizxo'jayeva, N. N. (2010). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU nashriyoti.

2. Bikbaeva, N. U., Sidelnikova, R. G., & Adambekova, G. A. (2018). Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi.

3. Karimov, A. (2020). Matematika darslarini interfaol metodlar yordamida tashkil etish. Toshkent: Pedagogik nashriyot.

4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2022). Matematika. 3-sinf darsligi (III qism). Toshkent: Respublika ta'lim markazi.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2017). Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti. Toshkent.

6. Saidova, M. J. (2019). Boshlang'ich sinflarda matematik tushunchalarni shakllantirish metodikasi. Xalq ta'limi, 3, 45–49.